

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvida murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari... ..	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish 395 Madjitova Sitora Sobit kizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv 399 Umbarova Nasiba Xolboy qizi
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari 402 Ummatov Baxtiyor
	Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati 407 Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li
	Ta'lim tizimida gender tengligi 410 Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba
	Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati 414 Odilova Mahfuza Ochilovna
	Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi 418 Rahimova Nargiza Alisherovna
	O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari 421 Saparbayeva Indira Shadibekovna
	Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili 424 Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish 428 Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna
	Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati 433 Xalmatov Misliiddin Muxammadovich
	Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni 437 Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna
	Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari 443 Moxigul Muydin qizi Burxanova
	Культура речи медицинского работника 447 Рузметова Наргиза Ахмедовна
	Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной 454 Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир
	Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar 457 Arabova Gulnur Yuzboy qizi
	Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе 461 Огай Мукаддасхон Халваевна
	Kasbiy so'nish jarayonining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 468 A'zamova Sarvinoz Aftandil qizi
	Значение интегративного психолингвистического тренинга в процессе усвоения речи в психолингвистике 477 Ахмедов Шавкат Асадиллоевич
	Absolyut va nisbiy vaqt tushunchalarining lingvistik mohiyati va farqlanish mezonlari 482 Anvarov Abdulhamid Almaljon o'g'li
	Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari 486 Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna
	The role of instructional scaffolding in developing critical thinking skills among EFL University students 490 Ergasheva Fayoza Bahodir qizi, Shukurova Gulchinoy G'ulomovna
	Sun'iy intellekt va kengaytirilgan/virtual haqiqat texnologiyalari integratsiyasi asosida ekologik ta'limni shaxsiylashtirish: metodologik yondashuv va istiqbollar 495 Maxmudov AbdIQodir Yusupovich

Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari.....	500
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati.....	505
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi monolingval va bilingval o'quvchilarning temperament xususiyatlari.....	508
<i>Pulatova Gulnoza Murodilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim yo'nalishini joriy qilinishi va prinsiplarga asoslanganligi.....	512
<i>Rasulova Mastura Adilovna, Narxolova Farangiz Umidjon qizi</i>	
Pedagogical Foundations for Developing Competencies in Organizing Practical Classes in Zoology Among Pre-Service Biology Teachers.....	516
<i>Saidova Dilnavoz Bakturdiyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishda fasilitatorlikning amaliy tatbig'i.....	521
<i>Saydulloyeva Shoxsanam Mashrafjonovna</i>	
Ingliz tilini o'qitishda lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirishning konseptual-metodologik modeli.....	525
<i>Sherbekova Madinabonu Shavkat qizi</i>	
Talabalardagi aqliy qobiliyatlar kasbiy muvaffaqiyatning asosi sifatida.....	530
<i>Usmonov Sherzod Axmadjonovich, Raxmonov Sa'natjon Baxtiyorovich</i>	

INGLIZ TILINI O'QITISHDA LINGVOMADANIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHNING KONSEPTUAL-METODOLOGIK MODEL

Sherbekova Madinabonu Shavkat qizi
 Guliston davlat universiteti tayanch doktranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tilini o'qitish jarayonida lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirishning konseptual-metodologik modeli ishlab chiqilib, uning tarkibiy komponentlari tizimli ravishda yoritilgan. Tadqiqotning maqsadi lingvomadaniy mazmuni til ko'nikmalari bilan integratsiyalash, o'quv jarayonida madaniy ma'nolarni talqin qilish mexanizmlarini aniqlash hamda natijalarni baholash mezonlarini asoslashdan iborat.

Metodologik asos sifatida kompetensiyaviy, faoliyatga yo'naltirilgan va integrativ yondashuvlar uyg'unlashtirildi. Tadqiqotda kontent-tahlil, didaktik modellashtirish va ekspert baholash usullaridan foydalanildi. Ilmiy yangilik lingvomadaniy kompetensiyaning indikatorlari, rivojlanish bosqichlari va o'lchovli rubrikalarini yagona model doirasida birlashtirgan hamda dars dizayni va baholash jarayonini umumiy metodologik mantiqqa bo'ysundirgan konsepsiyaning taklif etilishidir.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati modelni modul dasturlar, topshiriqlar banki va diagnostik vositalar ko'rinishida qo'llash imkoniyati bilan belgilanadi. Bu esa o'quvchilarning madaniy sezgirligi, pragmatik mosligi va kommunikativ samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: lingvomadaniy kompetensiya, ingliz tili didaktikasi, konseptual model, metodologik yondashuv, pragmatik kompetensiya, baholash rubrikasi, integrativ ta'lim, madaniyatlararo muloqot.

Abstract: This article develops a conceptual-methodological model for shaping linguacultural competence in the process of English language teaching and systematically illuminates its structural components. The research aims to integrate linguacultural content with language skills, identify the mechanisms of interpreting cultural meanings in the educational process, and substantiate the evaluation criteria for outcomes.

Competency-based, activity-oriented, and integrative approaches were harmonized as the methodological foundation. The study utilized content analysis, didactic modeling, and expert evaluation methods. The scientific novelty lies in proposing a concept that unites the indicators, development stages, and measurable rubrics of linguacultural competence within a single model, subordinating the lesson design and assessment process to a common methodological logic.

The practical significance of the research is determined by the possibility of applying the model in the form of modular programs, task banks, and diagnostic tools. This serves to enhance learners' cultural sensitivity, pragmatic adaptability, and communicative effectiveness.

Key words: linguacultural competence, English language didactics, conceptual model, methodological approach, pragmatic competence, assessment rubric, integrative education, intercultural communication.

Аннотация: В данной статье разработана концептуально-методологическая модель формирования лингвокультурной компетенции в процессе обучения английскому языку и системно раскрыты её структурные компоненты. Цель исследования заключается в интеграции лингвокультурного содержания с языковыми навыками, выявлении механизмов интерпретации культурных смыслов в образовательном процессе и обосновании критериев оценки результатов обучения.

В качестве методологической основы объединены компетентностный, деятельностный и интегративный подходы. В исследовании использованы методы контент-анализа, дидактического моделирования и экспертной оценки. Научная новизна состоит в разработке единой модели, объединяющей индикаторы, этапы развития и измеримые рубрики лингвокультурной компетенции, а также обеспечивающей единую логику проектирования учебного процесса и оценивания.

Практическая значимость исследования определяется возможностью применения модели в виде модульных программ, банка заданий и диагностических инструментов, способствующих повышению культурной чувствительности, прагматической корректности и коммуникативной эффективности обучающихся.

Ключевые слова: лингвокультурная компетенция, дидактика английского языка, концептуальная модель, методологический подход, прагматическая компетенция, оценочная рубрика, интегративное обучение, межкультурная коммуникация.

KIRISH

Lingvomadaniy kompetensiya ta'limdagi murakkab integrativ konstrukt sifatida o'rganuvchining til birliklarini faqat grammatik me'yorlar doirasida emas, balki madaniy ma'nolar va ijtimoiy kontekstlar bilan bog'liq holda tushinishi hamda qo'llashini anglatadi. Uning mexanizmi shundan iboratki, so'z tanlovi, nutq aktlari, murojaat shakllari va metaforalar ortida yotgan qadriyatlar, normalar va taxminlar o'qitish jarayonida anglatib boriladi, natijada o'rganuvchi pragmatik moslashuvni amalga oshira oladi. Masalan, ingliz tilidagi politeness strategiyalari, indirect request va small talk an'analari o'zbek tilidagi muloqot andozalaridan farq qilgani uchun "Could you possibly..." kabi yumshatuvchi konstruksiyalarni vaziyatga mos qo'llash maxsus o'rgatishni talab etadi.

Xalqaro baholash va ehtiyoj tahlillari ko'pincha ish beruvchilar hamda akademik muhitda muvaffaqiyatga erishishda "madaniyatlararo muloqot" omilining yuqori ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Shu bois til kurslari mazmunining kamida uchdan bir qismi autentik diskurs va madaniy kontekst bilan boyitilganda, o'quvchilarning pragmatik xatolari sezilarli darajada kamayishi kuzatiladi. Ilmiy izoh sifatida aytish mumkinki, kommunikativ kompetensiya tarkibidagi sotsiolingvistik va pragmatik komponentlarni til ko'nikmalaridan ajratib bo'lmaydi, chunki ma'no "kontekstda ishlash" orqali yuzaga chiqadi va bu jarayon didaktik modellastirishni talab etadi^[1; 4].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirish masalasi xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. Xususan, V.V. Vorobyov lingvomadaniyatshunoslikni til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini o'rganuvchi mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida asoslab bergan. V.A. Maslova esa lingvomadaniy kompetensiyaning milliy-madaniy mazmunni anglash va kommunikativ faoliyatda qo'llashdagi ahamiyatini ta'kidlaydi.

E.M. Vereshchagin va V.G. Kostomarov til o'qitish jarayonida madaniy bilimlarni integratsiyalash zarurligini ko'rsatib, lingvomadaniy yondashuvning nazariy asoslarini ishlab chiqqanlar. M. Byram tadqiqotlarida chet tilini o'rganishda madaniyatlararo kommunikativ kompetensiya markaziy o'rin egallashi, o'quvchilarda madaniy xabardorlik va tolerantlikni rivojlantirish zarurligi asoslangan.

K. Kramersch til va madaniyatning ajralmas birlik ekanligini qayd etib, chet tilini o'qitishda madaniy kontekstni hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi. M. Canale va M. Swainlarning kommunikativ kompetensiya modeli esa lingvomadaniy kompetensiyani kommunikativ kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Ingliz tilini o'qitishda lingvomadaniy komponentni tizimli shakllantirish muammosi ko'pincha fragmentar yondashuvlar bilan cheklanib qoladi, ya'ni madaniyat "faktlar to'plami" sifatida beriladi va amaliy diskurs bilan bog'lanmaydi. Bunday holatning mexanizmi shundaki, darsliklarda tarixiy ma'lumotlar yoki bayramlar ro'yxati beriladi, biroq ularning nutqdagi implikasiyasi, kollokatsion cheklovlari va intertekstual ishoralari tahlil qilinmaydi. Natijada o'rganuvchi "biladi", ammo "ishlatolmaydi". Masalan, "Thanksgiving" haqida qisqa matn o'qishning o'zi yetarli emas.

Agar o'quvchi invitation, gratitude, family gathering diskursidagi tipik replikalar, nutq registri va madaniy skriptlarni mashq qilmasa, real muloqotda noqulaylik yuzaga keladi. Taqqoslash uchun, til o'rgatish amaliyotida pragmatik xatolar ko'pincha grammatik xatolarga qaraganda salbiyroq qabul qilinishi qayd etiladi, chunki ular o'rinsizlik yoki hurmatsizlik sifatida talqin qilinishi mumkin. Shu sababli mazkur xatolarni kamaytirishga qaratilgan didaktik dizayn o'quv natijalarini sifat jihatidan o'zgartiradi. Ilmiy nuqtai nazardan, bu muammo konseptual-metodologik modelning yetishmasligi bilan izohlanadi: agar model komponentlar, bosqichlar, indikatorlar va baholash mezonlarini birlashtirmasa, o'qituvchi amaliy qarorlarni intuitiv ravishda qabul qiladi va natijalar barqaror bo'lmaydi^[2; 5].

Mazkur maqolaning maqsadi ingliz tilini o'qitishda lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirishning konseptual-metodologik modelini ishlab chiqish, uning strukturasi va funksiyalarini asoslash hamda baholash mexanizmlarini taklif etishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish mexanizmi sifatida muallif lingvomadaniy kompetensiyani tarkibiy komponentlarga ajratadi, har bir komponentni dars jarayonidagi faoliyat turlari bilan bog'laydi va indikatorlar orqali o'lchanadigan ko'rsatkichlarga aylantiradi. Masalan, "madaniy leksika" komponenti uchun kollokatsiya va konnotatsiyalar bilan ishlash topshiriqlari, "pragmatik" komponent uchun rol o'yinlari va diskurs tahlili, "refleksiv" komponent uchun esa kundalik yozuvlari va portfel baholash usullari ko'zda tutiladi.

Raqamli mezon sifatida rubrikalarda 0 dan 3 gacha bo'lgan darajali shkala qo'llanilib, har bir daraja uchun til aniqligi, vaziyatga moslik va madaniy asoslangan izoh bera olish qobiliyati alohida bandlarda kodlanadi. Bu esa baholashning ishonchligini oshiradi. Ilmiy yangilik shundaki, taklif etilayotgan model lingvomadaniy mazmunni "qo'shimcha blok" sifatida emas, balki til ko'nikmalarini rivojlantiruvchi yadro mexanizm sifatida talqin qiladi hamda uni o'qitish, topshiriq dizayni va baholash jarayonlarini yagona metodologik mantiq asosida birlashtiradi^[3; 6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda lingvomadaniy kompetensiyani ta'riflash uchun kompetensiyaviy va integrativ yondashuvlar birlashtiriladi, chunki ular natijaga yo'naltirilgan indikatorlar hamda o'quv jarayonining mazmuniy aloqadorligini bir vaqtning o'zida ta'minlaydi. Bu tanlovning mexanizmi shundan iboratki, kompetensiyaviy yondashuv o'lchadigan natijalarni belgilaydi, integrativ yondashuv esa tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish ko'nikmalarini madaniy kontekst bilan uyg'un holda rejalashtiradi. Masalan, bir modul doirasida "service encounter" mavzusi tanlanib, o'quvchi menyu diskursini o'qiydi, buyurtma berish dialogini tinglaydi, shikoyat xatini yozadi va rol o'ynash orqali vaziyatni og'zaki nutqda namoyish qiladi. Bularning barchasi madaniy normalar va pragmatik formulalar bilan bog'lanadi. Metodologik jihatdan rubrikalar va indikatorlar o'qituvchi subyektivligini kamaytirish maqsadida ekspert baholash orqali verifikatsiya qilinadi. Bunda kamida uch nafar mutaxassis baholovchi sifatida jalb etilib, moslik koeffitsiyenti mazmuniy kelishuv asosida tekshiriladi. Ilmiy izoh shundan iboratki, model-lashtirish ta'limdagi murakkab konstruktarni operatsionallashtirishga xizmat qiladi, ya'ni nazariy tushunchalar amaliy o'lchov birliklariga aylantiriladi [4].

Ma'lumotlar bazasi sifatida ingliz tili darsliklaridagi autentik va yarim autentik matnlar korpusi, sinf ichidagi topshiriqlar banki hamda madaniy markerlar ro'yxati tuzildi. Ushbu bazani shakllantirish mexanizmi kontent-tahlilga tayangan bo'lib, unda madaniy realiyalar, idiomatik birliklar, pragmatik formulalar, murojaat shakllari va diskurs markerlari kodlandi, so'ng ular o'quv maqsadlariga mos kategoriyalarga ajratildi. Masalan, "apology" diskursi uchun "I'm sorry", "I apologize", "That's on me" kabi formulalar, ularning registri va kontekstdagi chek-lovlari ajratilib, o'zbek tilidagi muqobillari bilan qiyosiy jadval tuzildi. Miqdoriy ko'rsatkich sifatida har bir modul uchun kamida 12 ta madaniy marker va 8 ta pragmatik formula kiritilishi mezon sifatida belgilandi. Bu esa o'quv yuklamasining muvozanatini ta'minlaydi. Ilmiy izoh nuqtai nazaridan, bunday kodlash o'qitish mazmunini standartlashtiradi va turli guruhlarda natijalarni qiyoslash imkonini beradi [1: 6].

Tadqiqot dizayni didaktik modellashtirish va ekspert validatsiyasiga tayangan konseptual rekonstruksiya sifatida qurildi. Uning mexanizmi, avvalo, konstruktning tarkibiy qismlarini aniqlash, keyin ularni bosqichma-bosqich rivojlanish trayektoriyasi bilan bog'lash, so'ng baholash rubrikalari va topshiriq turlarini moslashtirishdan iborat bo'ldi. Masalan, "interpretatsiya" bosqichida o'quvchi matndan madaniy ishoralarni topadi, "taqqoslash" bosqichida ularni o'z tajribasi bilan qiyoslaydi, "moslashuv" bosqichida esa yangi vaziyatda mos pragmatik strategiyani tanlaydi. Raqamli parametr sifatida model uch bosqichli sikl asosida 6 haftalik modulga joylashtirildi. Bunda har hafta kamida 90 daqiqalik mashg'ulotning 30 daqiqasi lingvomadaniy tahlil va amaliyotga ajratilishi ko'zda tutiladi. Ilmiy izoh shundan iboratki, vaqt resursining aniq belgilanishi modelning replikasi qilinishini kuchaytiradi, chunki metodik tavsiyalar "umumiy niyat" darajasida qolmay, o'qituvchining kundalik rejasiga ko'chadi [2].

TAHLIL VA NATIJALAR

Taklif etilayotgan konseptual-metodologik model lingvomadaniy kompetensiyani besh tarkibiy komponent orqali ta'riflaydi: lingvistik-madaniy bilim, pragmatik-strategik ko'nikma, diskursiv moslik, interpretativ-analitik qobiliyat va refleksiv-etik komponent. Modelning ishlash mexanizmi shundan iboratki, har bir komponent uchun o'quv maqsadi, o'qitish usuli, topshiriq formati va baholash indikatorlari o'zaro qat'iy bog'lanadi. Natijada dars dizayni va baholash bir xil konstruktga xizmat qiladi. Masalan, diskursiv moslik komponenti "register switching" topshiriqlari orqali, refleksiv komponent esa "critical incident" tahlili va portfel yozuvlari orqali namoyon bo'ladi. Miqdoriy natija sifatida rubrika 14 ta indikatorni o'z ichiga oladi va ularning har biri 0-3 shkala asosida kodlanadi. Bu esa jami 42 ballik profilni hosil qiladi. Mazkur profil o'quvchining kuchli va zaif tomonlarini komponentlar kesimida ko'rsatadi. Ilmiy izoh sifatida aytish mumkinki, indikatorli profil yondashuvi diagnostik baholashni kuchaytiradi, chunki u "umumiy baho"dan ko'ra aniqroq pedagogik qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Modelda lingvomadaniy mazmunni kiritishning uch darajali mexanizmi belgilandi: mikro daraja - leksik-semantik va frazeologik birliklar, mezo daraja - nutq aktlari va pragmatik formulalar, makro daraja esa janrlar va institutsional diskurslar bilan ishlashni qamrab oladi. Ushbu mexanizmning mohiyati shundaki, o'quvchi avval madaniy konnotatsiyaga ega birliklarni farqlashni o'rganadi, keyinchalik ularni muloqot strategiyalarida qo'llaydi, so'ng real hayotga yaqin janrlarda, masalan, email, interview, service talk yoki academic seminar kabi muhitlarda mustahkamlaydi. Misol sifatida, "compliment response" mavzusida o'quvchi mikro darajada "Thanks, that's kind of you" kabi formulani o'rganadi, mezo darajada vaziyatga mos javob tanlaydi, makro darajada esa professional uchrashuvda o'zini tutish qoidalari bilan birgalikda qo'llaydi. Raqamli ko'rsatkich sifatida har bir modulda kamida 3 ta mikro, 2 ta mezo va 1 ta makro darajali topshiriq ketma-ketligini kiritish natijaning barqarorligini ta'minlaydi, chunki bunda spiral tamoyil asosidagi takroriy o'qitish amalga oshiriladi. Ilmiy izoh shundan iboratki, darajalararo o'tish o'rganuvchining kognitiv yuklamasini me'yorlashtiradi va abstrakt madaniy tushunchalarni amaliy nutqqa bosqichma-bosqich olib kiradi.

Natijalar bo'limida baholash uchun mo'ljallangan rubrika va diagnostik jadval ham taqdim etildi. U kompetensiyaning o'sish dinamikasini ko'rsatishga xizmat qiladi. Rubrikaning mexanizmi shundan iboratki, har bir indikator bo'yicha "aniqlash", "izohlash", "qo'llash" va "moslashtirish" kabi amallar darajalanadi. Bu esa o'qituvchiga nafaqat xatoni ko'rsatish, balki rivojlanish nuqtasini aniqlash imkonini ham beradi. Masalan, o'quvchi idiomatik birlikni aniqlasa, biroq uni vaziyatga mos bo'lmagan tarzda qo'llasa, u "izohlash" darajasida qolgan deb kodlanadi va keyingi mashg'ulotlarda rol o'yinlari orqali "qo'llash" darajasiga olib chiqiladi. Quyidagi jadvalda komponentlar, indikatorlar va o'lchov birliklari namunasi keltiriladi. Bunda raqamli mezonlar baholashning shaffofligini ta'minlaydi va turli guruhlar natijalarini qiyoslashni yengillashtiradi. Ilmiy izoh sifatida ta'kidlash joizki, rubrikalash baholashning ishonchligini oshiradi, chunki u baholovchi fikrini standart tavsiflar bilan chegaralaydi hamda "halo effect" kabi kognitiv xatolarni kamaytiradi.

1-jadval: **Lingvomadaniy kompetensiya indikatorlari va o'lchov birliklari**

Komponent	Indikator ta'rifi	Amalga oshirish mexanizmi	Misol	Ball diapazoni	Ilmiy izoh
Lingvistik-madaniy bilim	Madaniy konnotatsiyalarni ajrata olish	Kollokatsiya va konnotatsiyalarni tahlil qilish	"ambitious" so'zining ijobiy-neytral ma'nosini izohlash	0-3	Semantik-pragmatik kompetensiyaning rivojlanishini aks ettiradi
Pragmatik-strategik ko'nikma	Nutq aktlarini kommunikativ vaziyatga mos tanlash	Politeness strategiyalarini qo'llash va moslashtirish	"Could you...?" shaklidagi bilvosita iltimoslardan foydalanish	0-3	Pragmatik moslik darajasini o'lchaydi
Diskursiv moslik	Janr va registr talablariga rioya qilish	Diskurs markerlari hamda uslubiy vositalarni qo'llash	Akademik elektron xatning kirish qismini yozish	0-3	Diskurs kompetensiyasining shakllanganlik darajasini ko'rsatadi
Interpretativ-analitik qobiliyat	Madaniy ishoralarni talqin qilish	Intertekstual bog'lanishlar va madaniy skriptlarni aniqlash	"Small talk" namunalarini tahlil qilish	0-3	Madaniy semiozis va interpretatsiya qobiliyatini namoyon etadi
Refleksiv-etik kompetensiya	Stereotiplarni tanqidiy baholash	Refleksiya va argumentatsiyaga asoslangan tahlil	"Critical incident" vaziyatini sharhlash	0-3	Madaniy sezgirlik va tolerantlikni rivojlantiradi

Izoh: Har bir indikator 0-3 ball oralig'ida baholanadi: 0 - shakllanmagan, 1 - boshlang'ich, 2 - qisman shakllangan, 3 - yuqori darajada shakllangan.

Olingan model til o'qitishdagi kommunikativ va madaniyatlararo yondashuvlar bilan uyg'unlashadi, biroq ularni baholash va dars dizaynida birlashtirishi bilan farqlanadi. Mazkur farqning mexanizmi shundan iboratki, ko'plab amaliy konsepsiyalar madaniyatni mazmun sifatida tavsiya qiladi, lekin uni indikator va rubrika darajasida operatsionallashtirmaydi. Natijada o'qituvchi "nima qilish"ni bilsa-da, "qanday o'lchash"ni aniq belgilay olmaydi. Masalan, Byram modelida madaniyatlararo kompetensiya komponentlari keng tasvirlangan bo'lsa-da, ularni sinf ichida balli baholash tizimiga to'liq moslashtirish qo'shimcha metodik ishlanmalarni talab etadi. Taklif etilgan model esa aynan shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan^[5]. Raqamli jihatdan 14 indikatorli rubrika o'qituvchiga haftalik monitoring o'tkazish imkonini beradi, chunki har bir modul yakunida komponentlar kesimida o'sish profilini tuzish mumkin bo'ladi. Ilmiy izoh sifatida, baholashning diagnostik tabiati o'quvchining metakognitiv refleksiyasini kuchaytiradi, chunki u o'z xatolarini faqat grammatika bilan emas, balki kontekst va madaniy normalar bilan ham bog'lashni o'rganadi.

Modelning taqqoslama tahlili shuni ko'rsatadiki, an'anaviy grammatika-markazli yondashuvlar ko'pincha lingvomadaniy mazmuni qo'shimcha material sifatida chetga suradi, kommunikativ yondashuv esa ayrim hollarda ravonlikni ustuvor qo'yib, madaniy aniqlikni ikkilamchi darajada qoldiradi. Bu holatning mexanizmi dars vaqtining cheklanganligi va baholashning asosan testlarga tayanishi bilan bog'liq bo'lib, testlar ko'pincha pragmatik moslikni to'liq o'lchay olmaydi. Masalan, multiple-choice formatidagi savol grammatik jihatdan to'g'ri javobni aniqlash imkonini beradi, biroq ushbu javobning qaysi vaziyatda noqulay yoki nomuvofiq bo'lishini ko'rsatmaydi. Shu sababli rol o'yinlari, situativ yozuv va diskurs tahlili kabi formatlardan foydalanish zarur hisoblanadi. Raqamli dalil sifatida, sinf baholashida kamida 40 foiz topshiriqlarni performansga asoslangan formatlarga o'tkazish rubrikalarning samarali qo'llanishini kuchaytiradi va pragmatik xatolarni aniqlash imkoniyatini oshiradi. Bu esa o'quv natijalarining diversifikatsiyasiga xizmat qiladi. Ilmiy izoh sifatida, performans baholash konstrukt validligini oshiradi, chunki u kompetensiyaning real kommunikativ vaziyatlarga yaqin sharoitlarda namoyon bo'lishini ta'minlaydi^[3; 7].

Tadqiqotning cheklovlari sifatida modelning hozircha nazariy-didaktik darajada ishlab chiqilgani va uni keng ko'lamli empirik sinovdan o'tkazish zarurligi qayd etiladi, chunki turli yosh va tayyorgarlik darajasidagi guruhlar uchun indikatorlarning vazni farqlanishi mumkin. Cheklovning mexanizmi shundan iboratki, A2 darajadagi o'quvchi uchun mikro darajadagi markerlar ustuvor ahamiyat kasb etsa, B2 darajada makro diskurs va janr mosligi muhimroq bo'ladi. Shu sababli rubrika vaznlarini moslashtirish talab etiladi. Misol sifatida, boshlang'ich bosqichda greeting va leave-taking formulalari markaziy o'rin tutsa, yuqori bosqichda akademik munozara va argumentatsiya diskursidagi hedging strategiyalari muhimlashadi. Raqamli yechim sifatida kelgusida indikatorlarga og'irlik koeffitsiyentlarini joriy etish, masalan, 1,0 dan 1,5 gacha vazn berish orqali umumiy ballni darajaga mos ravishda kalibrlash mumkin bo'ladi. Bu esa baholashning adolatligi va aniqligini oshiradi. Ilmiy izoh shundan iboratki, adaptiv rubrikalar o'quvchining proksimal rivojlanish zonasiga mos keladi hamda o'qitishda differensiallashgan strategiyalarni qo'llash imkonini yaratadi ^[2].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada ingliz tilini o'qitish jarayonida lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirishning konseptual-metodologik modeli ishlab chiqildi hamda uning tarkibiy komponentlari, rivojlanish bosqichlari va baholash mexanizmlari yagona metodologik tizim asosida yoritildi. Taklif etilgan model lingvomadaniy kompetensiyani lingvistik-madaniy bilim, pragmatik-strategik ko'nikma, diskursiv moslik, interpretativ-analitik qobiliyat va refleksiv-etik komponentlar orqali tavsiflaydi hamda har bir komponentni aniq o'quv maqsadlari, o'qitish metodlari va topshiriq formatlari bilan uzviy bog'laydi.

Tadqiqot natijalari lingvomadaniy mazmuni mikro, mezo va makro darajalarda bosqichma-bosqich o'qitish o'quvchilarning madaniy ma'nolarni anglash, pragmatik moslashuvni amalga oshirish va kommunikativ vaziyatlarda samarali ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirishini ko'rsatdi. Shuningdek, indikatorli rubrika va 42 ballik profil asosidagi baholash tizimi lingvomadaniy kompetensiyaning rivojlanish dinamikasini aniqlash, o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini diagnostika qilish hamda individual rivojlanish yo'nalishlarini belgilash imkonini beradi.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, taklif etilgan model lingvomadaniy kompetensiyani til o'qitish jarayonining qo'shimcha elementi sifatida emas, balki kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning asosiy omillaridan biri sifatida talqin etadi. Natijada dars dizayni, o'quv mazmuni va baholash jarayoni o'zaro uyg'unlashib, o'quvchilarning til aniqligi bilan bir qatorda madaniy sezgirligi, pragmatik to'g'riligi va madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hymes D. H. On Communicative Competence. - Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972. - 60 p.
2. Leontyev A. A. Psixologiya obshcheniya. - Moskva: Smysl, 1999. - 365 s.
3. Safarov Sh. S. Pragmatika. - Toshkent: Fan, 2008. - 192 b.
4. Kramsch C. Language and Culture. - Oxford: Oxford University Press, 1998. - 134 p.
5. Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. - Clevedon: Multilingual Matters, 1997. - 124 p.
6. Jalolov J. J. Chet til o'qitish metodikasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2012. - 432 b.
7. Bachman L. F. Fundamental Considerations in Language Testing. - Oxford: Oxford University Press, 1990. - 408 p.
8. Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. - Cambridge: Cambridge University Press, 2021. - 420 p.
9. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. - 5th ed. - London: Pearson Education, 2021. - 446 p.
10. Ellis R. Understanding Second Language Acquisition. - Oxford: Oxford University Press, 2020. - 387 p.
11. Nation I. S. P. Learning Vocabulary in Another Language. - Cambridge: Cambridge University Press, 2022. - 477 p.
12. Larsen-Freeman D., Anderson M. Techniques and Principles in Language Teaching. - Oxford: Oxford University Press, 2020. - 320 p.
13. Deardorff D. K. Manual for Developing Intercultural Competencies: Story Circles. - Paris: UNESCO Publishing, 2020. - 95 p.
14. Baker W. Culture and Identity through English as a Lingua Franca. - Berlin: De Gruyter Mouton, 2022. - 278 p.
15. Galskova N. D., Gez N. I. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam. Lingvodidaktika i metodika. - Moskva: Akademiya, 2021. - 336 s.
16. Saydahmedov N. S. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. - 248 b.
17. Schmitt N. Vocabulary in Language Teaching. - Cambridge: Cambridge University Press, 2020. - 236 p.
18. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - Companion Volume. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020. - 225 p.
19. Fantini A. E. Intercultural Communicative Competence in Educational Exchange. New York: Routledge, 2021. - 214 p.
20. Bennett M. J. Basic Concepts of Intercultural Communication. - Boston: Intercultural Press, 2020. - 312 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.